

SANEAMENTO DESCENTRALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) – CAMPUS JORGE AMADO – ILHÉUS - BAHIA

SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DEL SUR DE BAHÍA (UFSB) – CAMPUS JORGE AMADO – ILHÉUS – BAHÍA

DECENTRALIZED SANITATION AT THE FEDERAL UNIVERSITY OF SOUTH BAHIA (UFSB) – JORGE AMADO CAMPUS – ILHÉUS, BAHIA

Rita de Cascia Avelino Suassuna¹, Daniel Gonçalves Neto², Fernanda Nadier Cavalcanti Reis³ e Priscila de Jesus Oliveira⁴

¹Doutora em Hidráulica e Saneamento, Universidade Federal do Sul da Bahia, Ilhéus- BA, Brasil, casciasuassuna@ufsb.edu.br, 0000-0001-6254-9208;

²Mestre em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Universidade Federal do Sul da Bahia, Ilhéus- BA, Brasil, danielgoncalves@ufsb.edu.br, 0009-0004-8917-2358

³Estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Sul da Bahia, Ilhéus - BA, Brasil, nandanadiereis@hotmail.com, 0009-0001-9378-2392;

⁴Estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Sul da Bahia, Ilhéus - BA, Brasil, priscila.oliveira@gfe.ufsb.edu.br, 0009-0009-9252-8446.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário
Tecnologias de saneamento ecológico para comunidades isoladas

*Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario
Tecnologías de saneamiento ecológico para comunidades aisladas*

*Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage
Ecological sanitation technologies for isolated communities.*

RESUMO

Os sistemas de saneamento descentralizados são aqueles que coletam, tratam e dão um destino final ou reuso do esgoto no local próximo à sua geração. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo precípua apresentar as ações de saneamento descentralizadas realizadas pela UFSB, *campus* Jorge Amado (Ilhéus – Bahia), especificamente no que concerne ao tratamento de água para abastecimento, a gestão de águas pluviais da UFSB e ao sistema de esgotamento sanitário da UFSB. Para tal, foram realizados levantamentos junto ao Departamento de Infraestrutura da UFSB (DINFRA), buscando-se materiais acerca das especificações dos poços de água subterrânea que abastecem a UFSB e da qualidade da água bruta; do tipo de tratamento de água utilizado na Estação de Tratamento de Água (ETA) e da qualidade da água tratada; da coleta e reuso das águas pluviais e das unidades de tratamento de esgotos gerados. Além de consulta aos manuais das estações de tratamento de água e de esgoto, buscou-se tabelas contendo parâmetros físico-químicos e microbiológicos das águas, além de visitas *in loco* e de registros fotográficos. Os resultados encontrados mostraram que, no geral, a água dos poços que abastecem a UFSB é de boa qualidade, mas as concentrações de ferro e manganês encontradas na água bruta eram elevadas, requerendo um sistema de tratamento de água por aeração, seguida de decantação e filtração. Após a remoção desses inconvenientes, a água é submetida ao processo de desinfecção. Após o tratamento da água, as concentrações de ferro e manganês foram ajustadas e estiveram dentro dos VMPs (Valores

Máximos Permitidos) pela Portaria nº 888 de 2021 do Ministério da Saúde (Portaria de potabilidade da água para fins de abastecimento humano). Ainda com relação à água, os valores de dureza total das águas bruta e tratada, apesar de não excederem os VMPs, conferem sabor à água. Para tal, estão sendo adquiridos filtros de troca iônica para o seu abrandamento. Com relação à qualidade microbiológica, a água tratada não apresentou problemas, com ausência de coliformes totais, *Escherichia coli* e cianobactérias. Na UFSB é realizada a coleta das águas pluviais que, juntamente com as águas cinzas (pias dos banheiros) são encaminhadas, conjuntamente, para um sistema de tratamento descentralizado, do tipo *wetland*, para tratamento. Uma vez tratadas, as águas são reutilizadas para descarga nos vasos sanitários, rega de jardim e reserva para combate a incêndios. Para tratamento das águas marrons é utilizado um reator UASB, seguido de duas lagoas de maturação. No reator, é reduzida a carga orgânica e nas lagoas os microrganismos. Posteriormente, o esgoto tratado é encaminhado para um córrego. Adicionalmente, a UFSB também utiliza energia solar como matriz energética e salas de aula projetadas para atuarem com conforto térmico e lumínico naturais., destacando-se nas ações de sustentabilidade ambiental.

Palavras-chave: Águas pluviais, Qualidade da Água, Tratamento de esgotos, Reuso de esgotos

RESÚMEN

Los sistemas de saneamiento descentralizados son aquellos que recolectan, tratan y dan un destino final o reúso a las aguas residuales en el lugar cercano a su generación. En este sentido, el presente trabajo tuvo como objetivo principal presentar las acciones de saneamiento descentralizadas realizadas por la UFSB, campus Jorge Amado (Ilhéus – Bahía), específicamente en lo que respecta al tratamiento de agua para abastecimiento, la gestión de aguas pluviales de la UFSB y el sistema de alcantarillado sanitario de la UFSB. Para ello, se realizaron levantamientos junto al Departamento de Infraestructura de la UFSB (DINFRA), buscando materiales acerca de las especificaciones de los pozos de agua subterránea que abastecen a la UFSB y de la calidad del agua cruda, del tipo de tratamiento de agua utilizado en la Estación de Tratamiento de Agua (ETA) y de la calidad del agua tratada, de la recolección y reúso de las aguas pluviales y de las unidades de tratamiento de aguas residuales generadas. Además de la consulta a los manuales de las estaciones de tratamiento de agua y de aguas residuales, se buscaron tablas conteniendo parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua, además de visitas in situ y registros fotográficos. Los resultados encontrados mostraron que, en general, el agua de los pozos que abastecen a la UFSB es de buena calidad, pero las concentraciones de hierro y manganeso encontradas en el agua cruda eran elevadas, requiriendo un sistema de tratamiento de agua mediante aireación, seguida de decantación y filtración. Tras la eliminación de estas inconveniencias, el agua se somete al proceso de desinfección. Después del tratamiento del agua, las concentraciones de hierro y manganeso se ajustaron y estuvieron dentro de los VMP (Valores Máximos Permitidos) según la Ordenanza N.º 888 de 2021 del Ministerio de Salud (Ordenanza de potabilidad del agua para fines de abastecimiento humano). Aun con respecto al agua, los valores de dureza total del agua cruda y tratada, aunque no exceden los VMP, confieren sabor al agua. Para ello, se están adquiriendo filtros de intercambio iónico para su ablandamiento. Con respecto a la calidad microbiológica. El agua tratada no presentó problemas, con ausencia de coliformes totales, *Escherichia coli* y cianobacterias. En la UFSB se realiza la recolección de aguas pluviales que, junto con las aguas grises (lavabos de los baños), se dirigen conjuntamente a

un sistema de tratamiento descentralizado, del tipo wetland, para su tratamiento. Una vez tratadas, las aguas se reutilizan para descarga en los inodoros, riego de jardines y reservas para combate de incendios. Para el tratamiento de aguas marrones se utiliza un reactor UASB, seguido de dos lagunas de maduración. En el reactor se reduce la carga orgánica y en las lagunas los microorganismos. Posteriormente, las aguas residuales tratadas se derivan a un arroyo. Adicionalmente, la UFSB también utiliza energía solar como matriz energética y aulas diseñadas para proporcionar confort térmico y lumínico naturales, destacándose en las acciones de sostenibilidad ambiental.

Palabras clave: Aguas pluviales, Calidad del Agua, Tratamiento de aguas residuales, Reutilización de aguas residuales

ABSTRACT

Decentralized sanitation systems are those that collect, treat, and provide a final destination or reuse of sewage near its point of generation. In this context, the present work aimed primarily to present the decentralized sanitation actions carried out by UFSB, Jorge Amado campus (Ilhéus – Bahia), specifically regarding water treatment for supply, stormwater management at UFSB, and the UFSB sanitary sewage system. To this end, surveys were conducted with the UFSB Department of Infrastructure (DINFRA), seeking materials on the specifications of the groundwater wells that supply UFSB and the quality of the raw water, the type of water treatment used at the Water Treatment Plant (WTP) and the quality of treated water, the collection and reuse of stormwater, and the sewage treatment units. In addition to consulting the manuals of the water and sewage treatment plants, tables containing physicochemical and microbiological parameters of the waters, in addition to on-site visits and photographic records. The results showed that, in general, the water from the wells supplying UFSB is of good quality, but the concentrations of iron and manganese found in the raw water were high, requiring a water treatment system involving aeration, followed by settling and filtration. After the removal of these issues, the water undergoes a disinfection process. After water treatment, the concentrations of iron and manganese were adjusted and fell within the MMPs (Maximum Permissible Values) established by Ordinance No. 888 of 2021 from the Ministry of Health (Ordinance on the potability of water for human supply purposes). Regarding water, the total hardness values of both raw and treated water, although not exceeding the MMPs, affect the water's taste. For this purpose, ion exchange filters are being acquired for its softening. Regarding microbiological quality, the treated water showed no problems, with the absence of total coliforms, *Escherichia coli*, and cyanobacteria. At UFSB, rainwater is collected and, together with graywater (from bathroom sinks), is sent to a decentralized treatment system, of the wetland type, for processing. Once treated, the water is reused for toilet flushing, garden irrigation, and fire-fighting reserves. For the treatment of brown water, a UASB reactor is used, followed by two maturation ponds. In the reactor, the organic load is reduced, and in the ponds, the microorganisms are removed. Subsequently, the treated sewage is discharged into a stream. Additionally, UFSB also uses solar energy as an energy source and classrooms designed to provide natural thermal and lighting comfort, standing out in environmental sustainability actions.

Keywords: Rainwater, Water Quality, Sewage Treatment, Sewage Reuse

INTRODUÇÃO

O tratamento dos esgotos consiste em uma série de operações unitárias que objetivam reduzir substâncias que são consideradas poluentes e/ou contaminantes, com o propósito de resguardar a qualidade da água dos corpos receptores e, conseqüentemente, a saúde humana. Nesse sentido, o objetivo precípua é reduzir a carga orgânica, os nutrientes (especificamente nitrogênio e fósforo) e os microrganismos patogênicos (DALTRO FILHO, 2018). No entanto, infelizmente, no Brasil o tratamento de esgoto é bastante deficitário. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2019), até o ano de 2017 menos de 61% das cidades brasileiras possuíam coleta de esgoto e somente 46% desses esgotos eram submetidos a processos de tratamento. Dentre as técnicas de tratamento de esgotos, estão os reatores UASB (*Upflow Anaerobic Sludge Blanket*), com baixos custos de implantação e operação (NUVOLARI, 2011). Esses digestores são unidades de tratamento biológico de esgotos que apresentam como principais vantagens, além do baixo custo de operação, baixo consumo de energia e de área, baixa produção de lodo e ainda a geração de biogás (CHERNICHARO, 2016; VON SPERLING, 2014). Outra possibilidade de tratamento de esgotos de baixo custo e de fácil operação são as denominadas lagoas de maturação, utilizadas como pós-tratamento de esgotos para a redução de microrganismos. No que se refere à água, as tecnologias de tratamento empregadas variam em função da qualidade da água bruta e visam remover partículas sólidas suspensas e coloidais, matéria orgânica, microrganismos e outras substâncias prejudiciais à saúde (LIBÂNIO, 2016). Uma das tecnologias empregadas para tornar a água potável é o processo de aeração. Segundo DALTRO FILHO (2018), essa técnica é uma operação unitária que consiste em aerar a água, com a finalidade de remover impurezas tais como ferro, manganês, gases e matéria orgânica presentes na água bruta. O ferro e o manganês, comumente encontrados em águas subterrâneas, são oxidados durante a aeração, precipitando-se, e são removidos posteriormente por meio do processo de decantação. O tratamento da água bruta, no geral, tem como finalidade adequar a sua qualidade aos padrões de potabilidade listados pela Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que dispõe sobre os padrões de qualidade para água potável (BRASIL, 2022). Na UFSB, *Campus Jorge Amado* (Ilhéus, Bahia), o esgoto é separado e encaminhado para diferentes unidades de tratamento. As águas cinzas (pias) vão para a *wetland* e, após o tratamento, são encaminhadas para os reservatórios de água não potável, onde são misturadas com as águas azuis (pluviais), para utilização nas descargas dos vasos sanitários, na rega da grama e armazenada para reserva de combate à incêndios. As águas marrons (vasos sanitários), são encaminhadas para o UASB e, posteriormente, são direcionadas para as duas lagoas de maturação (polimento), que trabalham em paralelo. O efluente das lagoas é descarregado em um córrego, por meio de um emissário. As águas amarelas (mictórios dos banheiros masculinos) são direcionadas para um reservatório individual para correção do pH e a vazão excedente é lançada na rede coletora de águas marrons. A proposta desse artigo é

apresentar as ações de saneamento descentralizadas realizadas pela UFSB, *campus* Jorge Amado (Ilhéus – Bahia), especificamente no que concerne ao tratamento de água para abastecimento, a gestão de águas pluviais e ao sistema de esgotamento sanitário. Para tal, foram realizados levantamentos junto ao Departamento de Infraestrutura da UFSB (DINFRA), buscando-se materiais acerca das especificações dos poços de água subterrânea que abastecem a UFSB e da qualidade da água bruta; do tipo de tratamento de água utilizado na Estação de Tratamento de Água (ETA) e da qualidade da água tratada; da coleta e reuso das águas pluviais e das unidades de tratamento de esgotos gerados. Foram consultados os manuais das estações de tratamento de água e de esgoto, assim como tabelas contendo parâmetros físico-químicos e microbiológicos das águas, além de visitas *in loco* e de registros fotográficos. O presente trabalho é de importância relevante para disseminar as tecnologias de saneamento ecológico em áreas isoladas.

MATERIAIS E MÉTODOS

1. Fonte de abastecimento da UFSB: a fim de se conhecer sobre a fonte de abastecimento de água da UFSB, foram realizados levantamentos junto ao Departamento de Infraestrutura (DINFRA), especificamente no que concerne referente às especificações dos poços de água subterrânea, realizados pela empresa que realizou a perfuração desses poços. Nesse material, foram verificados os números de poços que abastecem a UFSB e suas especificações, além dos parâmetros físico-químicos da água bruta desses poços. Além disso, foram realizadas visitas *in loco* e registros fotográficos.

2. Estação de Tratamento de Água (ETA) da UFSB: com relação à ETA, foram realizados levantamento junto à DINFRA, especificamente no manual da ETA, buscando-se pesquisar sobre o tipo de tratamento de água realizado nessa estação, bem como parâmetros microbiológicos de qualidade da água tratada. Além disso, foram realizadas visitas *in loco* e registros fotográficos.

3. Gestão de águas pluviais da UFSB: a fim de se conhecer sobre a gestão das águas pluviais, foram realizadas visitas *in loco* e registros fotográficos, sob orientação da DINFRA.

4. Sistemas de esgotamento sanitário da UFSB: foi realizada uma ampla pesquisa junto à DINFRA, além de visitas de campo e de registros fotográficos, buscando-se identificar os processos de separação e coleta das águas residuárias, além dos tipos de processos de tratamento de esgoto e o destino final delas.

Existe uma relação direta entre a condutividade elétrica e as concentrações de Sólidos Totais Dissolvidos (STD), ratificada nos valores encontrados. Observou-se que as concentrações de STD também não inviabilizariam a utilização da água para fins de abastecimento doméstico (VMP de 500 mg/L).

De modo geral, as concentrações de ferro na água foram classificadas como elevadas, especificamente nos anos de 2016 e de 2018. Embora não tenham sido determinadas as concentrações de manganês, existe uma relação entre esses parâmetros, supondo-se elevadas concentrações de manganês também na água bruta. Assim, a partir desses resultados, foi proposta a utilização de uma ETA, com o uso de aeração, para remoção desses inconvenientes da água bruta, em operação.

2. Estação de Tratamento de Água (ETA) da UFSB e qualidade da água tratada

A fim de reduzir as concentrações de ferro e manganês da água bruta oriunda dos poços que abastecem a UFSB, a água é submetida a um tratamento em uma Estação de Tratamento de Água (ETA), mediante o processo de aeração, seguido de decantação e filtração. O aerador utilizado na ETA é do tipo bandeja, onde a água é submetida à aeração ao passar de uma bandeja para a outra, fazendo com que o ferro e o manganês, anteriormente presentes na água bruta na forma de sólidos dissolvidos, precipitem e sejam removidos no decantador. E, posteriormente, nos filtros. Finalmente, a água é submetida ao processo de desinfecção com cloro, pra remoção de microrganismos. Os parâmetros de qualidade físico-químicos da água tratada na ETA são mostrados na Tabela 2.

Tabela 2. Parâmetros físico-químicos da água tratada – UFSB – 11/05/2024

Parâmetro	Unidade	Resultado	VMP
pH	-	6,92	6 a 9
Turbidez	uT	0,0	5
Cor aparente	uH	0,0	15
Sulfato	mg/L	10	250
Sulfeto	mg/L	< 0,01	0,05
Nitrato (como N)	mg/L	< 0,10	10
Nitrito (como N)	mg/L	< 0,025	1
Cloreto	mg/L	98,7	250
Dureza total	mg/L	210,3	300
Ferro	mg/L	< 0,25	0,3
Manganês	mg/L	< 0,25	0,1

Fonte: os autores, 2025

Onde:

VMP : Valor Máximo Permitido, conforme Portaria GM/MS nº 888/2021 (Anexo XX – Padrão de Potabilidade).

Os valores de pH, turbidez, cor aparente, sulfato, sulfeto, nitrato, nitrito e cloretos estiveram dentro dos VMP pela Portaria de Potabilidade. No que concerne à dureza total, a concentração continuou elevada, a exemplo da água bruta, pois o sistema de tratamento utilizado para a água

água não potável, onde se juntam com as águas azuis (pluvias), oriundas das coberturas dos prédios, e seguem para reutilização na descarga nos vasos sanitários dos banheiros, na rega da grama e no combate a incêndio.

Reator UASB seguido de lagoas de maturação: o reator UASB recebe as águas marrons, provenientes das descargas dos vasos sanitários masculinos e femininos, para tratamento. Como pós- tratamento do UASB, o esgoto é direcionado para duas lagoas de maturação, que operam em paralelo. O esgoto oriundo da lagoa 1 e o do lagoas 2 é então reunidos em uma caixa de passagem e direcionado para um emissário que o direciona para um córrego. Foi realizada uma determinação de alguns parâmetros físico-químicos do esgoto do UASB e das lagoas de maturação, cujos valores encontram- se na Tabela 4.

Tabela 4. Parâmetros físico-químicos do esgoto afluyente e efluente do reator UASB e das lagoas de maturação, para tratamento das águas marrons da UFSB – 27/01/2024

PARÂMETROS	UASB		LAGOA 1	LAGOA 2	SAÍDA LAGOA 1 + LAGOA 2
	Entrada	Saída	Entrada	Entrada	
pH	6,20	6,28	8,74	8,60	8,25
Temperatura (°C)	30,0	29,3	28,6	29,0	29,7
Condutividade Elétrica (µS/cm)	413,0	194,0	205,0	200,0	191,0
Oxigênio Dissolvido (mg/L)	5,1	4,7	12,1	12,0	7,6

Fonte: os autores (2025)

Os valores de pH foram elevados nos afluyente e efluentes das lagoas de maturação, devido o processo fotossintético das algas, com consumo de CO₂ e conseqüente elevação do pH. Os valores de temperatura medidos foram usuais aos sistemas de tratamento e a condutividade elétrica do esgoto afluyente ao reator UASB foi da ordem de 400 µS/cm, típico de esgoto bruto doméstico. Observou-se a redução da condutividade elétrica na saída do UASB, ratificando a redução dos sólidos totais dissolvidos e, certamente, da carga orgânica do esgoto bruto. Com relação às concentrações de oxigênio dissolvido, observou-se elevação nas lagoas em função do processo fotossintético das algas (produção de oxigênio).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No geral, a água dos poços que abastece a UFSB é de água de boa qualidade, com exceção dos valores de ferro e manganês. No entanto, as concentrações foram reduzidas na ETA e atenderam ao padrão de potabilidade. Apesar da dureza total das águas bruta e tratada atender ao VMP da Portaria de potabilidade da água, ela causa gosto desagradável à água. Para corrigir esse problema, está sendo adquirido um sistema troca iônica, para remoção de cálcio e magnésio da água. Quanto aos padrões microbiológicos da água tratada, não oferecem risco de contaminação e atendem a Portaria de

potabilidade. A UFSB utiliza água de reuso para descarga nos vasos sanitários, rega de jardim e reserva para combate a incêndios, destacando-se nas ações de sustentabilidade. As águas marrons são tratadas em um reator UASB, seguido de duas lagoas de maturação. Neles, são reduzidas a carga orgânica e microbiológica, respectivamente. Posteriormente, o esgoto tratado é encaminhado para um córrego. Como destino final. Vale salientar que trabalhos futuros deverão ser realizados, a fim de se realizar balanço de massa para a *Wetland* e para o UASB, para determinar as eficiências de remoção de matéria orgânica (por exemplo, de Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO), bem como de nutrientes (nitrogênio e fósforo), além de estudos da qualidade da água do córrego que recebe os efluentes finais do UASB.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. Ministério da Saúde. 2022. *Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2022: dispõe sobre os padrões de qualidade para água potável*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 de maio de 2022.
- Chernicharo, C. A. L. 2016. *Princípios Básicos do Tratamento de Esgotos*. Belo Horizonte: Editora UFMG.
- Heller, L., and V. L. Pádua. 2016. *Abastecimento de Água para Consumo Humano*. 3ª ed. Belo Horizonte: UFMG.
- Jordão, E. P., and P. A. Constantino. 2014. *Tratamento de Esgotos Domésticos*. 7ª ed. Rio de Janeiro: ABES.
- Libânio, M. 2016. *Fundamentos de Qualidade e Tratamento de Água*. São Paulo: Átomo.
- Nuvolari, A. 2011. *Esgoto Sanitário: Coleta, Transporte, Tratamento e Reuso Agrícola*. São Paulo: Blucher.
- Richter, C. A., and J. M. Azevedo Neto. 2021. *Tratamento de Água: Tecnologia Atualizada*. São Paulo: Blucher.
- Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 2019. *Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2017*. Brasília: SNIS.
- Von Sperling, M. 2017. *Lagoas de Estabilização*. Vol. 3. Belo Horizonte: UFMG.
- Von Sperling, M. 2014. *Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias: Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos*. 4ª ed. Belo Horizonte: UFMG.